

ENTRE MUROS E CELAS: EDUCAÇÃO E TRABALHO PARA A SOCIALIZAÇÃO DO MENOR INFRATOR PRIVADO DE LIBERDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.6800490

Jorge Alberto Vieira Tavares

Mestrando em Interdisciplinar em Cultura Popular

Professor do Colégio Delta

jtavares@academico.ufs.br

RESUMO

O presente trabalho tem como pano de fundo discutir a temática acerca da educação e do trabalho como forma de socialização do menor infrator. Socialização essa, que só vai existir se as instituições priorizarem de fato a educação e o trabalho. Nesse sentido, a educação deveria ser uma porta de saída para a recuperação desse menor. No entanto, o que encontramos a priori são professores despreparados para lidar com os internos infratores, como também é bastante visível entre os educadores o medo porque não foram preparados para lidar com essa clientela onde ele teria que estar apto para desenvolver atividade que fosse atrativa e, por conseguinte contribuísse para a formação intelectual desses alunos. Na verdade, seria interessante que o Projeto Político Pedagógico fosse organizado levando em consideração a realidade desses internos, mas o que observamos são projetos voltados para atender a realidade dos alunos tidos como normais. É visível também, a ausência de cursos profissionalizantes que vão contribuir no futuro para o ingresso desse menor no mercado de trabalho. O trabalho foi resultado de pesquisa bibliográfica com a utilização de jornais, revistas mesmo encontrando dificuldade em relação ao tema proposto porque são poucos os escritos sobre a temática acima mencionada, assim como também, uma pesquisa de campo a partir de uma experiência profissional com menores infratores.

Palavras-chave: Educação; Trabalho; Menor Infrator; Socialização.

RESUMO

The present work has as a background to discuss the theme about education and work as a form of socialization of minor offenders. This socialization, which will only exist if institutions really prioritize education and work. Education should be a way out of his recovery. However, what we found a priori are teachers unprepared to deal with offending inmates, and fear is also quite visible among educators because they were not prepared to deal with this clientele where they would have to be on whistle to develop an activity that was attractive and , consequently contribute to the intellectual formation of these students. In fact, it would be interesting for the Political Pedagogical Project to be organized taking into account the reality of these inmates, but what we observe are projects aimed at meeting the reality of students considered normal. It is also visible, the absence of professional courses that will contribute in the future to the

entry of these minors in the labor market. The work was the result of a bibliographic research using newspapers, magazines, even though it was difficult for the proposed topic because there are few writings on the above-mentioned theme, as well as a field research based on professional experience with minor offenders.

Keywords: Education; Work; Minor Offender; Socialization.

INTRODUÇÃO

É sabido que a violência urbana é um fenômeno social que nos últimos anos vem apresentando um crescimento considerável, tendo principalmente os jovens como vítimas e infratores. Mas cumpre lembrar que a discussão acerca da faixa etária relativa ao termo jovem ainda é uma polêmica. Mello Jorge (1998), ao introduzir a temática da violência entre os jovens, lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA considera criança, para efeitos da lei, o menor de 12 anos e o adolescente aquele com idade entre 12 e 18 anos, não fazendo referência ao termo jovem ou juventude.

A Organização Panamericana da Saúde, por sua vez, estabelece diferenças entre a adolescência, marcada, primeiramente, por mudanças biológicas, seguidas do desenvolvimento cognitivo, da personalidade e da juventude, considerada uma categoria fundamentalmente sociológica referente a um momento de preparação dos indivíduos para a vida adulta.

Nesse sentido, a adolescência compreende o período de 10 a 19 anos e a juventude de 15 e 24 anos. Essas discussões foram imprescindíveis para definir o recorte etário de 15 a 24 anos na análise empírica da pesquisa, ressaltando que nem sempre os dados obtidos apresentaram esse mesmo recorte etário.

A criminalidade urbana entre jovens é constituída de diferentes fatores, sendo necessária, portanto, uma análise aprofundada sobre os processos de formação do jovem, seu local de residência, estrutura familiar, renda e escolaridade. Mas mesmo sabendo que a violência, de certa forma, é resposta às desigualdades socioeconômicas, a prática de crimes não é restrita apenas aos jovens das camadas mais pobres da sociedade.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) emprega o termo infração aos delitos cometidos pelos adolescentes. E é através do ECA que as concepções acerca de crianças e adolescentes mudam, são consideradas pessoas

em peculiar fase de desenvolvimento, que necessitam de proteção integral e tornam-se sujeitos de deveres e direitos.

Assim, o menor que for autor do ato, será responsável por ele, mas com direito a um processo legal, onde poderá também se defender. As infrações na adolescência seguem diversos aspectos e múltiplos motivos. Em geral, os autores atribuem os atos infracionais aos seguintes fatores: as drogas, a economia, às políticas públicas, até mesmo aos aspectos pessoais.

Segundo Roberti (2000), o que leva à marginalização, ou seja, a margem da sociedade, que exclui do meio social, não é traçado em particular por crianças e adolescentes, mas sim por todo um conjunto de problemas estreitamente relacionados com condições de habitação subumana, crises entre os pais, um sentimento generalizado de alienação e de isolamento no seio da família, na escola, e, acima de tudo, pela discriminação feita por pessoas do seu meio que representam a sociedade dita “normal”.

Um modelo teórico das principais linhas da delinquência (SHOEMAKER, 1996) nos remete a três níveis de conceituação acerca da delinquência juvenil. O primeiro nível, ele conceitua como estrutural, referindo-se à desorganização social existentes nas estruturas e instituições sociais, tentando explicar as infrações cometidas por grupos organizados em gangues, relatando também que tais infrações entrariam pelo caminho da sobrevivência e para o aumento da renda familiar.

O segundo nível trata-se tanto do aspecto biológico, quanto psicológico, algo do individual de cada um, como os aspectos hereditários que podem comprometer o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem, podendo predispor a infração e a própria personalidade que sofre as influências do meio em que o indivíduo vive. E o terceiro nível refere-se ao sociopsicológicos, que dá a quebra de vínculos sociais do jovem com a família, a escola, a igreja e demais sociedade, excluindo-o de alguma forma ou até mesmo por motivos dos níveis anteriores.

Possivelmente, essas crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, sofreram com o desamparo familiar e governamental, por isso têm maiores chances de praticar crimes, pois necessitam de uma base para estruturar a sua conduta, base essa que envolvem a família, a sociedade e, sobretudo a educação.

Roberti (2000) vê o estado, como sociedade politicamente organizada, preocupado em não deixar nenhuma sombra, por menor que seja, sobre a ordem

estabelecida, imputa, sistematicamente, os problemas sociais aos próprios infratores que ele deixa ao desalento e, por isso, inadaptados. O imenso número de crianças abandonadas ou carentes leva a distorções difíceis de reverter. Como passam a ser infratoras, são recolhidas às instituições, onde, além de serem submetidas a maus-tratos, se aperfeiçoam nas “artes” do crime.

O aparato da família também é de fundamental importância, pois tem como papel preponderante a educação dos filhos, a orientação para o desenvolvimento de suas potencialidades e a direção do convívio social. São os pais que ajudam os filhos no crescimento sadio, na conquista da maturidade e da autonomia (MIELNIK, 1993).

METODOLOGIA

Para a realização deste artigo fora inicialmente realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática. Sendo desenvolvida a priori a partir de material, como por exemplo: livros, jornais, revistas e artigos científicos”. Como professor de Geografia em uma instituição de recuperação de menores infratores, fora possível realizar a pesquisa de campo de caráter qualitativo, pois esta é utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão abrindo espaço para interpretações (TRIVIÑOS, 1987).

Tive o privilégio de observar o comportamento dos menores infratores e dos educadores sociais, assim como também entrevistá-los acerca do funcionamento da instituição, visando obter dos entrevistados o que eles consideram mais relevantes para atenuar os problemas enfrentados pelos adolescentes.

DESENVOLVIMENTO

A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA E DO SUPORTE FAMILIAR

De acordo com Oliveira (2003), diversas expressões de violência que acometem a sociedade norteiam os pensamentos e ações dos indivíduos na adolescência. Embora haja menores infratores com tendência dirigida para o crime, a maioria presencia o abandono social em um contexto familiar permeado por alcoolismo, consumo de drogas ilícitas, violência doméstica e desemprego. Embora seja assegurado o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária saudável, muitas vezes o menor infrator é referido como produto de um

meio no qual impera a carência de recursos e de estrutura familiar e social.

Nesse contexto, Middendorff (1995) afirma que o ambiente familiar é extremamente importante para o processo de integração do ser humano ao universo social. É junto à família que o sujeito constrói sua personalidade, aprende a conviver, a respeitar as diferenças e a introjetar valores que refletirão em suas condutas sociais. A estrutura e o suporte familiar fornecem segurança afetiva, discernimento para realização de escolhas e identificação de limites para lidar com impulsos e emoções.

O estabelecimento de limites promove a compreensão e introjeção de valores sociais. Já a interação com a sociedade representa um segundo momento de introjeção (de condições construtivas ou destrutivas) e de busca de modelos identificatórios (LOPES *et al.*, 2008; NASCIMENTO, 2005; OLIVEIRA, 2003). A adolescência é uma fase complexa, marcada por transformações biopsíquicas e frequentemente associada à necessidade de autoafirmação e de independência. É preciso que a família compreenda e auxilie o adolescente a lidar com os problemas e situações típicas desta fase, sem permitir a transgressão de regras básicas de convivência pacífica.

Se o adolescente tiver todas as suas vontades realizadas e não aprender a lidar com frustrações, será difícil sua adequação aos mecanismos de controle (BRAGOTTO, 1999).

Cabe, ainda, enfatizar o crescimento recente dos casos de violência envolvendo menores em âmbito nacional e internacional, mesmo entre a classe média e alta. Esse cenário tem desafiado e promovido reflexões sobre as medidas preventivas e a legislação vigente (especialmente no que se refere à imputabilidade penal, o aumento do tempo de internação e ao rigor das punições) (OLIVEIRA, 2003).

INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM AO MENOR INFRATOR

As instituições que atendem ao Menor Infrator têm como objetivo a realização de medidas socioeducativas com crianças e adolescentes que cometeram graves infrações. Obter informações sobre este assunto não é uma tarefa fácil, tendo em vista a grande dificuldade da disponibilidade de dados que demonstrem a real situação dessas instituições.

Geralmente essas instituições são consideradas um presídio. Um dos maiores problemas está relacionadas à infraestrutura precária e a falta de políticas públicas

que poderiam ajudar na melhoria da manutenção dessa unidade de atendimento. É comum encontramos alas superlotadas, deterioradas por conta das dificuldades internas e das frequentes rebeliões. Existe ainda outro agravante que são os profissionais que lidam com os internos, em que na sua grande maioria não foram capacitados para lidar com esses menores, além de não possuírem equipamentos de segurança necessários e nem tão pouco a assistência necessária para a manutenção do bem-estar deles.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e os adolescentes ao cometerem alguma infração devem ser encaminhados às medidas socioeducativas que lhes sejam mais adequadas, podendo ser punidos através de uma simples advertência, ou até mesmo sendo encaminhados ao centro de internação, onde serão afastados do convívio com a sociedade. Eles deverão receber orientações pedagógicas e profissionais, porque quando o período de reestruturação acabar, tenham obtido alguma formação que os ajudem a serem inseridos na sociedade. Cumpre ressaltar que dentro da entidade de internação, os adolescentes devem ser separados de acordo com critérios, como por exemplo: idade, condições físicas e gravidade do ato infracional.

Apesar de todas essas medidas serem exigidas por lei, elas não são colocadas em prática, ocasionando o retorno do infrator a criminalidade. Ainda que os funcionários envolvidos com a instituição cumpram as suas atividades, notificando todas as decisões tomadas e elaborando relatórios sobre a rotina dos adolescentes para os órgãos competentes, as medidas educativas não obtêm o seu resultado planejado, e os menores acabam voltando para a mesma vida de crimes em que estavam inseridos antes de serem internados.

O MENOR INFRATOR E A EDUCAÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aposta no aprendizado como pano de fundo para a recuperação dos jovens infratores que cresceram, muitas vezes, sujeitos ao abandono e à exclusão. "Optar pela mão pesada da punição sem ter dado aos jovens a chance da superação, é desistir muito rápido deles", defende Thelma de Oliveira, coordenadora do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), da Secretaria de Direitos Humanos. Porém, para restituir direitos e oferecer oportunidades reais é preciso criar uma estrutura que garanta o

efetivo acesso à educação. Desde 2006 o Sinase padroniza os procedimentos que envolvem adolescentes autores de infrações, desde a apuração desses atos até a forma de aplicação das medidas socioeducativas.

Também estabelece normas de gerenciamento e arquitetônicas para as unidades de atendimento aos adolescentes. Elas não podem abrigar mais de 90 adolescentes, por exemplo, e os quartos não devem ser ocupados por mais de três jovens. Com isso, grandes complexos como os da antiga Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem), de São Paulo, foram desativados ou readequados. Segundo Thelma, desde 2006 a União investiu cerca de 200 milhões de reais na construção e readequação de unidades.

O Conselho Nacional de Justiça criou o Programa Justiça ao Jovem para verificar o atendimento das unidades de medidas socioeducativas de privação de liberdade. De acordo com o juiz Daniel Issler, coordenador do programa, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram alguns dos estados que se destacaram positivamente.

Entre os bons exemplos, a forte parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e os órgãos responsáveis pela aplicação das medidas socioeducativas são um importante indicador dos caminhos adotados. "Infelizmente, ainda há estados que não proporcionam educação a esses adolescentes ou o fazem de modo insuficiente, de forma que pouco se pode esperar em termos de sucesso do processo socioeducativo".

Infelizmente observamos um total descaso das autoridades no que diz respeito à educação do menor infrator. A educação deveria ser uma porta de saída para a recuperação dele. Encontramos a priori professores despreparados para lidar com os internos infratores, assim como também é visível entre os educadores o medo porque não foram preparados para lidar com essa clientela, visto que esses educadores não estão aptos para desenvolver esse tipo de atividade e, por conseguinte, contribuir para a formação intelectual desses alunos.

É comum entre os alunos a falta de interesse pela educação, porque para eles estudar não vai contribuir para a melhoria da sua autoestima. Portanto, para alguns está na sala de aula é estar livre, e quando a aula não lhe interessa muitos pedem para se ausentar da mesma.

É comum também a abordagem de conteúdos que estão totalmente fora da realidade desses internos, para eles é mais viável falar sobre tema do seu interesse, ou seja, do seu universo. Por não tem um planejamento específico para atender essa clientela, os alunos demonstram uma insatisfação em está na sala de aula e ouvir o professor fala de algo que no momento não condiz com a sua realidade de vida.

Nesse sentido, pode se afirmar que esse tipo de educação que é oferecida aos internos não vai contribuir de forma algumas para a sua formação. Na verdade, é de fundamental importância a existência de políticas públicas mais sérias, que se preocupem de fato com a formação intelectual desses menores infratores. Com certeza, essa educação que é oferecida pelas instituições de recuperações de menores infratores não funciona.

O MENOR INFRATOR E O TRABALHO

Assim como a educação, o trabalho também deve ser de fundamental importância para a recuperação desse menor infrator. O ideal é que existissem cursos profissionalizantes que pudessem garantir a esses jovens a sua inserção na sociedade e, por conseguinte, no mercado de trabalho bastante competitivo e desigual.

Existem no Brasil, casas de recuperações de menores infratores que funcionam, em que podemos observar menores aprendendo algum tipo de profissão para que possam ser reintegrado ao convívio social como um cidadão que pagou a sua dívida com a sociedade. Se porventura isso não for colocado como prioridade, será uma utopia falarmos em socialização desses menores infratores. Infelizmente o que nós observamos nos dias atuais são menores infratores fazendo rebelião, se agredindo fisicamente e a constante fuga em massa quase todos os dias nos noticiários dos telejornais de vários estados brasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo sustenta a hipótese que apontam diversos aspectos, como as drogas, a economia, as políticas públicas. Uma série de motivos entre outros particulares como crises familiares têm levado os jovens à marginalização. O resultado disso tudo são adolescentes que por falta de orientação familiar acabam sendo responsáveis pelos seus atos, sendo necessário ser privados de sua liberdade

e são submetidos a discriminações e exclusão da sociedade.

A educação e o trabalho podem caminhar juntos e com certeza colaborar de forma preventiva, pois proporcionam a esses jovens a ocupação do tempo ocioso e desenvolvem várias características que auxiliam na formação de um jovem consciente, responsável e ativo na sociedade.

Portanto, atuarão como ferramentas de inclusão satisfatória, além de auxiliar no desenvolvimento e, sobretudo na elevação da autoestima. Nesse sentido, ainda não há uma proposta mais efetiva e abrangente das instituições que cuidam desses menores, sendo necessário o envolvimento de toda a sociedade na recuperação e inclusão deles.

REFERÊNCIAS

BRAGOTTO, Denise. *A Busca da Dignidade do Menor*. Disponível em:

<<http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=29&rv=Direito>>. Acesso em: 10 out. 2009.

DUTRA, C.; GRIBOSKI C. *Gestão para Inclusão*. Revista Educação Especial. UFMS, V. 26. 2005, p. 09-18.

LUCK, H. *A Evolução da Gestão Educacional, a partir de mudança paradigmática*. Rio de Janeiro: DP e A, 2001

MARTINS, Alcione. *Mais um adolescente acaba de retornar a usip*. infonet. Disponível em: <https://infonet.com.br/noticias/cidade/mais-um-adolescente-acaba-de-retornar-a-usip>. Acesso em 01.07.2017.

MIELNIK, I. *Mãe, Pai e Filho: Encontro e desencontros*. São Paulo: Graphbox, 1993.

OLIVEIRA, M. B.; ASSIS, S. G. *Os adolescentes infratores do Rio de Janeiro e as instituições que os "ressocializam". A perpetuação do descaso*. Cad. Saúde Pública, 15:831-844, 1999.

RICHARDSO, R. J. *Pesquisa Social: Métodos e Técnicas*. São Paulo: Atlas, 1999.

ROBERTI, M. *O menor Infrator e o Descaso Social*. São Paulo: PUC SP, 2000.

SHOEMAKER, D. J. *Theories Of delinquency- na examination of. explanation of delinquent belinqient behavior*. Nova York: oxford university press, 1996.

TIAGO, Angelo. *"Prioridade Absoluta" Não pode haver superlotação em unidades*

socioeducativas, define STF. Consultor Jurídico. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2020-ago-24/stf-determina-fim-superlotacao-unidades-socioeducativas>. Acesso em: 24.08.2020.

TRIVIÑOS, A. M. *Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação.* São Paulo: Atlas, 1997.